

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA SANOGEN MUSIQIY TARBIYA BERISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

M. I. Umbarova

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirish bayon qilingan. Maqola mazmunini yoritishda didaktik talab, metodik va tamoyillarga rioya qilingan.

Kalit so'zlar: sanogen, takomillashtirish, munosabat, tarbiya, xususiyat, raqs, idrok, qiziqish, xotira, fikr, tafakkur, tavsiya, tuyg'u.

Annotation: the article describes the improvement of the technology of sanogenic musical education of younger schoolchildren. When covering the content of the article, didactic requirements, methodology and principles are observed.

Keywords: sanogen, improvement, attitude, upbringing, character trait, dance, perception, interest, memory, thought, thinking, recommendation, feeling.

Аннотация: в статье рассматривается совершенствование технологии саногенного музыкального образования учащихся начальной школы. При освещении содержания статьи были соблюдены дидактические требования, методологии и принципы.

Ключевые слова: саноген, улучшение, отношение, воспитание, характеристика, танец, восприятие, интерес, память, мысль, созерцание, рекомендация, чувство.

Kirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirish inson ongida in'ikos qilishi, gavdalanishi jarayonidir. Bu jarayon asosida asami baholovchi munosabat turadi. Idrok etishning boshqa turlari singari musiqani idrok etish ham faol xarakterda bo'lib, unda quloq (huddi ko'z ashyolarini ko'rish vositasida idrok qilgani kabi) musiqa asarining muhim xususiyatlarini, uning ifoda tasvirlarini hamda musiqaviy ifodaning ayrim vositalarini his etib ko'radi.

Adabiyotlar tahlili.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda musiqa faoliyatini olmaylik, u avval musiqa yangrashini idrok etish va uning obrazlari hamda xarakterlarini anglagandan so'ng ijobiy tarzda amalga oshiriladi. Shuning uchun musiqa idroki dars jarayonining asosiy omilidir. Shu jihatdan musiqani eshitib zavqlanish, qo'shiq aytish, musiqa savodiga doir xususiyatlarni anglab olish, raqsga tushish va musiqa bilan turli harakatlarni bajarish, chapak va cholg'u asboblari bilan cholib musiqaga ritmik jo'r bo'lish uchun belgilangan musiqa asarlarini ayni holda eshitib idrok etib boorish bilan belgilangan faoliyatlarini bajarish mumkin.

Musiqa asarlarini o'rganish va tinglash jarayonida bolalar bir qancha asarlarni eslab qolishlari, shu asarlar haqida to'g'ri tushuncha hosil qilishlari, hatto ularni yaxshi ko'rishlari bilan birga, musiqaning ta'sirchanlik vositalari haqida ma'lumot olishlari zarur. Bu ish jarayonida musiqa savodi musiqa tinglash bilan chambarchas bog'lab olib boriladi. Musiqa savodida olingan bilim musiqa asarlarini o'rganishda amaliy tadbir qilinadi. Bolalar musiqa tinglashga asta-sekin odatlanibgina qolmay, balki musiqa haqida gapirib berishga ham o'rgana borishadi. Shubhasizki, bu narsa

birdaniga sodir bo'lib qolmaydi. Musiqa o'qituvchisining tinglangan asarlar xususidagi tushintirishlari, uning o'sha asarlarda turli vositalar va musiqaviy ta'sirchanlik element (unsur) laridan foydalanish haqida hikoya qilib berishi tufayli bolalar musiqa tinglash jarayonida musiqaqa mustaqil suratda tahliliy munosabatda bo'lishga tayyorlana boradilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda o'qituvchining savollari va o'quvchilarning javoblari shaklida suhbat olib boriladi. O'quvchilarning ma'lum bir asar haqidagi tasavvurlarining barqarorligi va to'liqligi savollarning nechog'lik puxta o'ylanib, mantiqiy va ma'nodor qilib ifodalanishiga bog'liq bo'ladi. O'quvchilar asosan asaming o'ziga xos xususiyatiga, uning tempi va dinamikasiga taalluqli savollarga javob qaytara bilishlari, marshni, raqs kuyini, xalq qo'shiqlarini ajrata bilishlari kerak. Shuningdek, ikki va uch qismli asarlarni aniqlay olishlari zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda kichik asarlarni to'liq, katta asarlardan lavhalar chaladi. O'quvchilar esa asaming nomi, mualliflari, qaysi janrga taalluqli ekanligi haqida, asaming musiqiy tuzilishi, kompozitor asarda qanday ifoda vositalaridan foydalangani haqida bilganicha gapirib beradi. Beshinchi sinfdan dasturga xor, orkestr, simfoniya, libretto, uvertyura, Dars davomida o'quvchilarni doimo musiqani idrok qilishga o'rgatish kerak. Avvalo, maktab o'quvchisi musiqa asarini yaxlit musiqali obraz deb anglashi muhimdir.

Ma'lumki, musiqaning mazmuni insonning his-tuyg'ulari, kayfiyati, fikrlaridan iborat. Musiqa insonning so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan ichki xolatini, ruhiy kechinmalarini bayon etishi mumkin. Bolalarni xuddi ana shu his-tuyg'u va emotsional holatlarni idrok qilishga o'rgatishi lozim.

Musiqa o'qituvchisining o'z darslarini me'yoriy tashkil etishi bu musiqa tinglash faoliyatining mazmunli va samarali o'tishiga garovdir. Boshlang'ich sinflarda ilk musiqa tinglashlardan o'qituvchi bolalarga musiqa tinglash vaqtida o'z o'rtoqlarining eshitishlariga halaqit bermay o'tirishlarini qat'iy uqdirishi lozim. Chunki bola bu tartibni buzsa, birinchidan, ijrochini hurmat qilmayotganini ko'rsatsa, ikkinchidan, tinglovchilar-sinfdozlarining fikrlarini chalg'itadi. O'qituvchi musiqa asarini tinglanayotgan vaqtda hadeb qimirlayvermasligini, erkin o'tirib asami tinglash zarurligini, o'girilib qarash, qog'ozni shildiratish, shivirlab gaplashish, savol berish va boshqalarni jalb qiladigan va ortiqcha harakatlarni qilmaslikni bolalarga tushintiradi. Musiqa asarini ihlos bilan va bosiqlik bilan zehn qo'yib, diqqatni jamlab tinglash kerakligini aytadi. Shunday yo'l bilangina o'quvchilarni madaniy tinglovchi qilib tarbiyalash mumkin.

O'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda o'quvchilarni diqqatini tez o'zgamvchanligini hisobga olib, asami tinglashdan avval ularga musiqa necha qismdan iboratligini, dinamikaning qanday rivojlanib borishini aniqlash, asosiy mavzu (kuy)ni eslab qolish kabi topshiriqlarni taklif qilishi mumkin.

O'qituvchi darsda musiqa asarini ijro etishdan oldin bolalarni tinglashga tayyorlashi, ularning asami muhkammal anglab olishlariga, his etish va baho berishlariga yordam bermog'i zarur. Buning uchun o'qituvchi asami birinchi marta ijro etishdan oldin qisqacha kirish suhbatini o'tkazadi. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni musiqa tinglashga hissiy tayyorlashdir. Odatda, o'qituvchi asar mualliflarining nomlarini aytadi, ularning hayoti va ijodi haqida qisqacha gapirib beradi, asaming yaratilish tarixidan olingan biror dalilni bayon qiladi, shundan so'nggina o'quvchilarning diqqatini jamlab va bolalarda qiziqish uyg'otib, asami ijro etishga kirishadi. Suhbatni suratlar, rangli rasmlar, sahna ko'rinishlari va mashhur ijrochilarga oid foto suratlar bilan olib borish foydalidir.

Musiqa daslarida musiqa asarini so'zlar bilan sharhlangan holda olib borish bolalar idrokiga ijobiy ta'sir qiladi. O'qituvchi o'zining qisqa-qisqa tushintirishlari bilan bolalarga musiqaning emotsional mazmunini, uning go'zalligini idrok qilishda yordamlashadi, asaming eng mazmunli joylariga alohida e'tibor berish lozimligini uqtiradi, savollar beradi va musiqa asarini tinglangan vaqtda undagi muhim joylarini ajratish haqida vazifalar beradi. O'qituvchi bolalar tinglab bo'lgandan so'ng o'z taassurotlarini anglashlariga, musiqaning xarakterini so'zlar vositasida belgilashlariga, unda nimalar ko'proq yoqqanligini aytishlariga erishadi, musiqaning emotsional mazmunidagi eng nozik va xilma-xil ta'riflarni topishga yordam beradi.

Asarni o'rganishda uni ijro etib ko'rsatish juda muhimdir. Agar asar bolalarga darrov yoqib qolsa, o'qituvchining asar ustida ishlashi oson bo'ladi. Aksincha, ularga yoqmagan asar ustida ishlashda o'qituvchining bolalarda shu asarga nisbatan paydo bo'lgan salbiy tushunchani bartaraf qilishiga to'g'ri keladi, bu esa o'quvchilarning asami o'zlashtirishlariga anchagina to'siq bo'ladi. Asami yuksak badiiy saviyada ijro etishgina o'quvchilarni jalb etishi va tinglangan musiqaga havas uyg'otishi mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda o'qituvchining asarni bevosita ijro etishga nisbatan diskordan eshitirishi ancha beparvolik bilan idrok etiladi. Agar o'qituvchi biror cholg'u asbobi (fortepiano, rubob, g'ijjak, dutor, bayan va boshqalar)ni yaxshi chala bilsa, u bolalarga imkon boricha chalib berishga harakat qilishi lozim. Bunda o'qituvchining o'zi ijro etadigan asarlarni uyda juda puxtalik bilan tayyorlashi, notaga qarab chalishdan tiyilish ya'ni asami yoddan to'g'ri ijro eta olishi, bolalarga nazar tashlab turish imkoniyadga ega bo'lishi uchun asami sinchiklab o'rganib olishi zarur.

Asarni jo'shqin, ta'sirli va puxta o'ylab ijro etish kerak. Agar tinglanadigan asar vokal janriga oid bo'lsa, o'qituvchi, garchi ovozi uncha kuchli bo'lmasa ham, shu asami so'zi bilan aytib berishdan tortinmasligi lozim. Asarni yaxshi bilib olish muhimdir, shundagina o'qituvchi uni ijro etishi bilan bolalarni asarning texnik yozuviga qaraganda ko'proq jalb eta oladi, chunki "jonli ijro" doimo yaxshiroq idrok qilinadi.

Xulosalar.

1. Dars jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirish dolzarb pedagogik muammo ekanligi hozirga qadar olib borilgan tadqiqot ishlarini tahlil qilish asosida aniqlandi.

2. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda tanlangan ta'lim mazmuni maqsadga muvofiqlik darajasiga ko'ra o'qitish shakli bo'lgan dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida foydalanish nazarda tutildi.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda fanlar integratsiyasi jarayonida tabiiy obyektlari va hodisalari, unda kechadigan qonuniyatlar, tabiiy birligi ta'limoti tizimidagi bilimlarni takomillashtirish nazarda tutildi.

4. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishning dolzarbligi, nazariy asoslari, ta'lim jarayonida integratsion jarayonning mazmuni mavjud materiallar asosida aniqlandi.

5. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sanogen musiqiy tarbiya berish texnologiyasini takomillashtirishda fanlar integratsiyasiga doir metodik tavsiyalarni ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning muhim pedagogik muammolaridan biri ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Nurmatov H. Norxo'jayrov N. II-sinf uchun musiqa darsligi. – T.: G'afur G'ulom, 2019. - 36-b.
2. Inomova M. «Pedagogika ma'ruzalar matni». - T: TDPU, 2000. - 16-b.
3. Nurmatov H., Norxo'jayev N. 1-sinf uchun. «Musiqqa alifbosi» darsligi. – T.G'afur G'ulom, 2019. - 37- b.
4. Ibrohimov O., Ibrohimov J. 4-sinf uchun. «Musiqqa» darsligi. – T.: G. G'ulom, 2017. - 31-b.